

5-SHO'BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ТЕСТ ПОЛОСОК «АЦЕТОНТЕСТ»

(PhD), dots. Мустафакулов Мухаммаджон Абдувалиевич,
Ахмедова Собира Бойкул кизи

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

mmustafakulov@bk.ru

Аннотация. Ацетонтест расходный материал для самоконтроля, который мгновенно определяет результат, и может в любой момент оказаться жизненно необходимым для больного.

Ключевые слова. Ацитонтест, *in vitro* диагностики, Экспресс-диагностика, кетонурии.

Актуальность: Ацитонтест-это индекаторный полоски для визуального определения в моче кетоновых тел в диапазоне: 0-15 мол/л. Полоски применяют для *in vitro* диагностики в акушерских пунктов, службы скорой помощи, в семенной медицине, а также для сомо контроля в домашних условиях.

Кетонурия - накопление избыточного количества кетоновых тел (ацетоуксусной кислоты и ацетона) в моче человека в результате нарушения жирового обмена и усвоения углеводов [1].

Основные физико-химические свйства: индикаторный слой полосок содержит нитропруссид натрия, в присутствии гидроксида натрия и лимонной кислоты способен реагировать скетонами, образуя окрашенные вещества (реакция легая). В случае отсутствия кетонов индикаторный слой не окрашиваются, сохраняя желтый свет. В присутствии кетонов индикаторовный слойокрашивается в розовый цвет, сиреневый или фиолетовый свет в зависимости от колечества кетонов.

Состав: Состав индикаторный слой полосок «ацетонтест» представляет собой полоску фильтровальной бумаги, которую пропитано

химическими веществами, в состав которых входит:

1. Лимонная кислота --- 0,0001 г
2. Гидроксид натрия --- 0,00012 г
3. Нитропруссид натрия ---0,00022 г

Способ применения: извлечь одну полоску из упаковки. Которую закрыть крышкой: погрузить индикаторную зону полоски в мочу на 2-3 секунды: извлечь полоску и положить ее на горизонтальную поверхность на 3 минуты: сравнить с цветовой шкалой на этикетке.

Враги используют тест-полоски в тех случаях. Когда нужно быстро определить состояние человека, установить диагноз, назначить, лечебный курс или определить необходимость проведения операции [2].

Экспресс-диагностика часто проводится людьми самостоятельно дома. Многие игнорируют первые признаки болезни и не спешат посещать врача, думая, что серьезного ничего не может быть. Чтобы убедиться в отсутствии серьезного заболевания, человек может сам в домашних условиях воспользоваться экспресс-тестом. Для выявления проблем не обязательно обладать медицинским образованием. В определенных случаях тесты используются для маленьких детей, если их беспокойное поведение часто беспокоит родителей. Экспресс-диагностика позволяет проверить здоровье и обнаружить проблемы своевременно. При выявлении каких-либо отклонений, нужно сразу же идти к врачу, а не ждать, когда болезнь начнет прогрессировать. У здоровых людей содержание кетоновых тел обычными лабораторными методами не определяется. Цвет тест-полоски «Ацетонтест» не меняется. В норме в моче не должно быть ацетона. Или количество кетоновых тел настолько минимально, что его нельзя обнаружить обычными лабораторными методами. В этом помогут тест-полоски на ацетон в моче в домашних условиях. Ацетон в моче – патология беременных и детей в 90% случаев. У пожилых пациентов кетоны в моче появляются в основном при сахарном диабете. При, у детей причиной является несбалансированное питание, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием животных белков, минимальное потребление воды, длительная безуглеводная диета [3].

При эмоциональном и физическом напряжении, повышенной температуре, когда запас гликогена в организме недостаточен, начинается расщепление жиров с выделением энергии и восполнением энергетических

ресурсов, при этом образуется много кетоновых тел.

Наличие кетоновых тел при беременности свидетельствует о раннем токсикозе. Кроме того, причиной может быть несбалансированное питание – большое потребление жиров и углеводов и малое количество белков [4,5].

Выводы. Ацетонтест расходный материал для самоконтроля, который мгновенно определяет результат, и может в любой момент оказаться жизненно необходимым для больного.

Список литературы:

1. Vinogradova T.V, Sukhorukov V.S, Kleimenova N.V, Pampura A.N, Belov V.A, Dorofeyeva M.Yu. Impact of bioenergetic impairments on the function of immunocompetent cells in different childhood diseases. Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii. 2012; 57(4-2):119-125. (in Russian).

2. Ishankhodjaev T. et al. Study on Effects of Liposomal Quercetin on Biochemical Parameters of the Nigrostriatal System of Rats with Experimentally Induced Neurodegenerative Disease //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6128-6143.

3. Saatov T. et al. Antioxidant and hypoglycemic effects of gossitan //Endocrine Abstracts. – Bioscientifica, 2019. – Т. 63.

4. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с.

5. Уралов А.И., Ганижонов Д.М., Мустафакулов М.А. Махсар (Сартхамус тинсториус Л) – ўсимлиги ва уни тиббиётда қўллаш. Замоनावий Инновацион тадқиқотларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари: ечимлар ва истиқболлар мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-техник анжуман материаллари тўплами (2022-йил 13-14-май) Б. 263-267

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>
